

ТУХУМДОНЛАР МУДДАТИДАН АВВАЛГИ ЕТИШМОВЧИЛИГИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ТИЗИМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Фахрутдинова С.С.

Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий
тиббиёт маркази, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10550976>

ARTICLE INFO

Received: 15th January 2024

Accepted: 21th January 2024

Online: 22th January 2024

KEY WORDS

Эрта тухумдон
етишмовчилиги, юрак-қон
томир касалликлари, хавф
омиллари.

ABSTRACT

Тадқиқот мақсади: эрта тухумдон этишмовчилиги бўлган аёлларда юрак-қон томир тизимининг хусусиятларини ўрганиш. Тадқиқот усуллари: Тадқиқотда ПОИ бўлган 123 аёл иштирок этди (ўртача ёши $31,4 \pm 0,5$ йил, касалликнинг ўртача давомийлиги $4,9 \pm 0,2$ йил, касалликнинг бошланиш ёши - $29,2 \pm 1,1$ йил). Натижалар. ПОИ бўлган аёлларда гипертензия ва метаболик синдромнинг кўпайиши билан бирга бел атрофининг кузатилган ўсиши юрак-қон томир касалликларининг белгиларига мойиллигини кўрсатиши мумкин. Хулоса. ПОФ бўлган аёлларда юрак-қон томир хавфининг салбий омиллари (бел атрофи катталашиши ва гипертензия ва метаболик синдромнинг юқори тарқалиши) ёши ва БМИга мос келадиган назорат билан солиштирганда кўпроқ бўлган. ПОИ бўлган аёлларда юрак-қон томир касалликлари назорат гуруҳидаги аёлларга қараганда 2,2 баравар кўпроқ кузатилган.

Юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) 36% ҳолатда учраган ҳолда [1,2], аёллар ўртасида касалланиш ва ўлимнинг асосий сабаби бўлиб қолмоқда. Юрак-қон томир касалликлари хавфининг яққол ортиши одатда менопаузадан бошлаб кузатилади [3,4].

40 ёш ва ундан катта ёшдаги аёллар тўғрисидаги умумлаштирилган маълумотлар эрта ёшдаги менопаузанинг ЮҚТК оқибатида ўлим хавфининг нисбатан юқорилиги билан боғлиқлиги ҳақида далолат беради (кузатув даври 10 йилдан 24 йилгача) [5, 6]. Бир қанча катта танланмага эга эпидемиологик тадқиқотлар 40 ёшгача менопаузага кирган аёлларнинг кутилган умр кўриш давомийлиги қисқаришини кўрсатади [7, 8].

Эрта менопауза ва оғир юрак-қон томир касалликларининг сўнгги нуқталари ўртасидаги боғлиқликнинг энг ишончли далиллари икки томонлама овориэктомияни бошдан кечирган аёлларни кузатиш натижаларига асосланган [9, 10]. 45 ёшгача тухумдон саратонининг олдини олиш учун профилактик икки томонлама овариэктомия

ўтказилган аёллар орасида юрак-қон томир касалликларининг юқори даражали хавфи яққол кузатилади, бу бевосита ўша ёшдаги назорат гуруҳига нисбатан ногиронлик ва ўлим ҳолатларининг кўпайишига олиб келади [11, 12].

Илмий манбалар таҳлили шуни кўрсатдики [9, 13, 14], ТМАЕ бўлган аёлларда юрак-қон томир тизимидаги дисфункциянинг ўзига хос хусусиятлари етарли даражада ўрганилмаган ва шу сабабли ушбу муаммо ўз ечимини кутмоқда. ТМАЕ бўлган аёлларни истиқболли узоқ муддатли кузатиш маълумотлари унчалик кўп эмас.

Тухумдонлар муддатидан аввалги етишмовчилиги бутун дунё бўйлаб аёлларнинг 1-2 фоизида учрайди [15]. ТМАЕ хромосома нуқсонлари, генетик касалликлар, аутоиммун касалликлари, юқумли касалликлар ёки ятроген ҳолатлар туфайли юзага келиши мумкин [14].

Бироқ, ТМАЕ бўлган аёлларнинг аксариятида асосий сабаб номаълумлигича қолмоқда [5].

ТМАЕ нинг ўзига хос хусусияти бўлиб аёлларга турлича таъсир қилувчи узоқ муддатли эстроген танқислиги ҳолати, масалан, руҳий-ижтимоий ва жинсий саломатлик, бепуштлиқ ва суяк минерал зичлигининг пасайиши ҳисобланади [13, 14, 15].

Баъзи муаллифлар менопаузага ўтиш даврида эстрадиол даражасининг пасайиши ва қон томир касалликлари хавфининг ошиши ўртасидаги ўзаро боғлиқликни кўрсатиб ўтадилар [14]. ТМАЕ бўлган аёлларда липид профилларининг атерогенлик хусусияти юқори бўлиши ҳақида маълумотлар берилган [15].

Бундан ташқари, ТМАЕ юрак ишемик касаллиги ва умумий юрак-қон томир касалликлари учун мустақил хавф омиллари ҳам бўлиши мумкин, бу баъзи муаллифлар томонидан корреляция таҳлилида менопауза бошланган ёш ва юрак-қон томир касалликлари хавфи ўртасидаги салбий боғлиқлик мавжудлиги билан тасдиқланган [9, 11, 12].

Ушбу компонентларнинг юрак-қон томир касалликлари хавфига умумий таъсири ўрганилмай қолмоқда, нисбатан ёш гуруҳлардаги маълумотлар эса ҳали ҳам етарли эмас [12, 15].

Тадқиқот мақсади

Тухумдонлар муддатидан аввалги етишмовчилиги бўлган аёлларда юрак-қон томир тизимининг функционал хусусиятларини ўрганиш.

Материал ва усуллар

Тадқиқотда ТМАЕ билан касалланган 123 нафар аёл иштирок этди (ўртача ёш - $31,4 \pm 0,5$ ёш, касалликнинг ўртача давомийлиги $4,9 \pm 0,2$ йил, касалликнинг бошланиши $29,2 \pm 1,1$ ёшда).

Тадқиқотларга аёлларни киритишнинг асосий мезонлари қуйидагилардан иборат эди: ёши - 18 ёшдан 40 ёшгача; 6 ёки ундан ортиқ ой давомида ҳайз кўрмаслик.

Истисно этиш мезонлари: 18 ёшдан кичик ва 40 ёшдан катта бўлганлар, ирсий касалликлар (галактоземия, блефарофимоз), гипергонадотроп аменореянинг тиббий сабаблари (тухумдонларда ўтказилган жарроҳлик амалиётлари, кимётерапия, нур терапияси).

Қиёсий таҳлил ўтказиш учун аменорея аломатлари бўлмаган репродуктив ёшдаги 120 нафар аёллардан иборат назорат гуруҳи тузилди.

Барчада антропометрик тадқиқотлар, клиник-анамнестик кўрик, лаборатория тадқиқотлари ўтказилди, шу жумладан липид профили ва қондаги глюкоза миқдори ўрганилди.

Артериал қон босими икки марта ўлчанди ва икки ўлчовнинг ўртача қиймати қўлланилди. Артериал гипертензия систолик артериал қон босими симоб устунининг ≥ 140 мм ва диастолик артериал қон босими симоб устунининг ≥ 90 мм, ёки антигипертензив дориларни қабул қилиш сифатида аниқланди. Қандли диабет оч қоринга глюкозанинг $\geq 7,0$ ммоль / л даражаси сифатида ёки қандни туширувчи доридармонларни қабул қилиш билан аниқланган. Метаболик синдромни (МС) аниқлаш учун Миллий холестерин таълим дастурининг (NCEP) таърифидан фойдаланилган [31]. Ушбу таърифга кўра, МС қуйидаги хусусиятларнинг ≥ 3 таси: бел айланаси ≥ 88 см, оч қоринга глюкоза миқдори $\geq 6,1$ ммоль/л, АҚБ сим.уст. $>130/85$ мм., юқори зичликдаги холестерин липопротеин (ХС-ЮЗЛП) $<1,3$ ммоль /л, триглицеридлар (ТГ) $> 1,7$ ммоль/л бўлганда ташхисланади. Қийматлар ўртача (стандарт оғиш), медиана (квартиль оралиғи кенглиги) ёки рақамлар (фоиз сифатида) сифатида кўрсатилади. Фарқлар узлуксиз ўзгарувчилар учун Стъюдент Т-мезони ёки Манна-Уитни-У, категорик ўзгарувчилар учун эса хи-квадрат ёки Фишернинг аниқ тестлари ёрдамида текширилди.

Натижалар ва муҳокама

ТМАЕ бўлган жами 123 нафар аёл ёши ва ТВИ бўйича 120 нафар назорат гуруҳидаги аёллар билан таққосланди. ТМАЕ бўлган ва назорат гуруҳидаги аёлларнинг дастлабки хусусиятлари 1-жадвалда келтирилган.

ТМАЕ бўлган аёлларда гипертония ва метаболик синдром каби юрак-қон томир касалликларининг айрим хавф омиллари кўпроқ учрайди. Липид, глюкоза даражаси ва диабетга чалинганлик кўрсаткичлари иккала гуруҳда ҳам бир хил эди. ТМАЕ бўлган аёллар назорат гуруҳига нисбатан кўпроқ гипотензив дорилар билан, камроқ - гипополипидемик дорилар билан даволанган. ТМАЕ 40 ёшгача бўлганда ташхисланди ва жорий скринингга қадар 8 йил олдин (IQR: 6-9) стандартлаштирилган эндокрин скрининги билан тасдиқланган. ТМАЕ ташхиси тасдиқланган ўртача ёш - 39 ёш бўлган (IQR: 37-43).

1 - жадвал.

Ёши ва ТВИ мос келадиган назорат гуруҳи билан солиштириганда ТМАЕ бўлган аёлларнинг дастлабки хусусиятлари

Кўрсаткичлар	ТМАЕ (n = 123)	Назорат (n = 120)
Ёши (йил)	39,0 \pm 4,3	39,4 \pm 3,9
Дастлабки ҳайз кўриш ёши (йил)	12,8 \pm 1,5	13,1 \pm 1,6
ТВИ (кг/м ²)	24,5 (21,7-27,8)	24,2 (22,1-26,8)
БА (см)	90,0 (83,0-98,0) *	80,7 (75,1-86,8)
СА (см)	102,0 (95,8-107,0)	102,3 (98,0-108,4)
БА/СА	0,90 (0,85-0,93) *	0,79 (0,75-0,83)

САҚБ (сим.уст.мм)	124 (112-135) *	120,0 (109,0-131,0)
ДАҚБ (сим.уст.мм)	81 (76-89) *	78 (71-86)
СГС (ммоль/л)	5,7 (4,9-6,2)	5,3 (4,9-6,1)
ТГ (ммоль/л)	1,0 (0,8-1,4)	1,0 (0,8-1,3)
ЮЗЛП (ммоль/л)	1,7 (1,4-1,9)	1,6 (1,3-2,0)
ПЗЛП (ммоль/л)	3,4 (2,9-4,1)	3,2 (2,7-3,8)
Глюкоза (ммоль/л)	4,9±0,9	5,0±0,5

Беморларнинг ҳайз кўриш функцияси хусусиятларини таҳлил қилган ҳолда, ТМАЕ касаллиги бошланишидан олдин 84,5% да ҳайз кўриш даврийлиги мунтазам бўлганлиги, илк ҳайз кўришнинг ўртача ёши эса 12,8 ёшни ташкил этганлиги аниқланди.

Беморларнинг 15,5 фоизида илк ҳайз кўриш билан бирга олигоменорея типи бўйича бузилишлар кузатилди. Касалликнинг бошланишида аксарият ҳолларда ҳайз кечикишининг кучайиши қайд этилган, ҳайз кўришнинг тўсатдан тўхтаб қолиши жуда кам ҳолларда учраган (6,0% ҳолларда).

Репродуктив функциянинг хусусияти таҳлил қилинганда, ТМАЕ билан касалланган беморларнинг 41,2 фоизида туғиш, 14,1 фоизида аборт ва 5,9 фоизида бола ташлаш бўлганлиги аниқланди. Беморларнинг 29,4 фоизида бирламчи (15,3 %), шунингдек иккиламчи (14,1 %) бепуштлик кузатилган.

Назорат гуруҳи билан солиштирганда ТМАЕ билан касалланган аёлларда гипертензия ва метаболик синдромнинг кўп учраши кузатилди, аммо бошқа юрак-қон томир хавф омилларининг (шу жумладан липид профили, диабет) юқори даражадаги хавфи йўқ эди (2-жадвал).

2 жадвал.

ТМАЕ бўлган аёлларда юрак-қон томир хавф омилларининг учраш частотаси

Кўрсаткичлар	ТМАЕ (n = 123)	Назорат (n = 120)
Анамнезда артериал гипертензия	45 (37%) *	21 (17%)
Анамнезда қандли диабет	5 (4%)	4 (3%)

ТМАЕ бўлган аёлларда юрак-қон томир касалликларининг бир қанча хавф омиллари мавжудлиги аниқланган. ТМАЕ билан касалланган аёлларда гипертония ва метаболик синдром ҳолатларининг ортиши билан бир қаторда кузатиладиган бел айланасининг ортиши юрак-қон томир касалликларининг маркерларига мойиллиги ҳақида далолат бериши мумкин.

Шу тарзда, ТМАЕ бўлган аёллар орасида юрак-қон томир тизими касалликлари назорат гуруҳидаги аёлларга нисбатан 2,2 барабар кўпроқ қайд этилган.

Хулоса

ТМАЕ бўлган аёлларда юрак-қон томир касалликлари хавфининг салбий омиллари (бел айланасининг ортиши ва гипертония ва метаболик синдромнинг нисбатан кенг тарқалиши) ёши ва ТМАЕ мос келадиган назорат гуруҳи билан солиштирганда кўпроқ бўлган. ТМАЕ бўлган аёллар орасида юрак-қон томир тизими касалликлари назорат гуруҳидаги аёлларга нисбатан 2,2 барабар кўпроқ кузатилган.

References:

1. Mozaffarian D., Benjamin E., Go A. et al. Heart disease and stroke statistics-2015 update: a report from the American Heart Association. *Circulation*. 2015; 131(4): e29- 322.
2. Benjamin E., Blaha M., Chiuve S. et al. Heart disease and Stroke Statistics-2017 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*. 2017; 135(10): e146- 603.
3. Vaidya D., Becker D., Bittner V. et al. Ageing, menopause, and ischaemic heart disease mortality in England, Wales, and the United States: modelling study of national mortality data. *BMJ*. 2011; 343: d5170.
4. Appiah D., Schreiner P., Bower J. et al. Is Surgical Menopause Associated With Future Levels of Cardiovascular Risk Factor Independent of Antecedent Levels? The CAR- DIA Study. *Am J Epidemiol*. 2015; 182(12): 991-999.
5. MukaT., Oliver-Williams C., Kunutsor S. et al. Association of Age at Onset of Menopause and Time Since Onset of Menopause With Cardiovascular Outcomes, In intermediate Vascular Traits, and All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Cardiol*. 2016; 1(7): 767-776.
6. Hong J., Yi S-W., Kang H. et al. Age at menopause and cause-specific mortality in South Korean women: Kangwha Cohort Study. *Maturitas*. 2007; 56(4): 411-419.
7. Wu X., Cai H., Kallianpur A. et al. Impact of premature ovarian failure on mortality and morbidity among Chinese women. *PLoS One*. 2014; 9(3): e89597.
8. Rocca W., Grossardt B., de Andrade M. et al. Survival patterns after oophorectomy in premenopausal women: a population-based cohort study. *Lancet Oncol*. 2006; 7(10): 821-828.
9. Rocca W., Gazzuola-Rocca L. Smith C. et al. Accelerated Accumulation of Multimorbidity After Bilateral Oophorectomy: A Population-Based Cohort Study. *Mayo Clin Proc*. 2016; 91(11): 1577-1589.
10. Webber L., Davies M., Anderson R. et al. ESHRE Guideline: management of women with premature ovarian insufficiency. *Hum Reprod*. 2016; 31(5): 926-937.
11. Nelson L. Clinical practice. Primary ovarian insufficiency. *N Engl J Med*. 2009; 360(6): 606-614.
12. De Vos M., Devroey P., Fauser B. Primary ovarian insufficiency. *Lancet (London, England)*. 2010; 376(9744): 911-921.
13. de Almeida D., Benetti-Pinto C., Makuch M. Sexual function of women with premature ovarian failure. *Menopause*. 2011; 18(3): 262-266.
14. Moreau K., Hildreth K., MeditzA. et al. Endothelial function is impaired across the stages of the menopause transition in healthy women. *J Clin Endocrinol Metab*. 2012; 97(12): 4692-4700.
15. Knauff E., Westerveld H., Goverde A. et al. Lipid profile of women with premature ovarian failure. *Menopause*. 2008; 15(5): 919-923.